

Fevereiro 2023

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 3

ISSN: 2316-4670

Vanzolini, Paulo Emílio. 1977-1978. An annotated bibliography of the land and fresh-water reptiles of South America (1758-1975). 2 vols. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. Vol. 1 (1977): (1758-1900) + 186pp., Vol. 2 (1978): (1901-1975) + 316pp.

Daniel S. Fernandes

Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 21941-902 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Departamento de Vertebrados, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

E-mail: danferufrij@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.7410732

Paulo Emílio Vanzolini (1924-2013) foi um renomado herpetólogo brasileiro que se dedicou preponderantemente aos estudos de taxonomia, sistemática, além da biogeografia e história natural de diversos grupos de lagartos, anfisbenídeos, serpentes e testudines, sobretudo aqueles com distribuição no Brasil e América do Sul. Bibliófilo contumaz, Vanzolini doou sua vasta e rica biblioteca herpetológica acerca do continente sul-americano para o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, instituição em que trabalhou por várias décadas (encerrando suas atividades formalmente em 2008) e para a qual também contribuiu sobremaneira para a significativa expansão do acervo referente às coleções herpetológicas, realizando inúmeras expedições em diferentes biomas, principalmente na floresta Amazônica (Caramaschi, 2013).

Este breve perfil é bastante revelador a respeito das motivações que levaram este pesquisador a elaborar a obra aqui referida. Segundo o próprio revela na pequena Introdução desta vasta obra, esta compilação foi resultado das referências bibliográficas por ele utilizadas até aquele momento em sua carreira, e que o mesmo julga necessárias para qualquer interessado em estudar aspectos taxonômicos e evolutivos da herpetofauna sul-americana. Vanzolini faz questão de ressaltar que, exceto quando especificado, todas as obras fo-

ram lidas e que ele portava o original ou uma cópia de cada uma delas em mãos. Como o próprio título da obra destaca, o escopo geográfico deste levantamento bibliográfico se concentra em táxons com distribuição na América do Sul e ilhas adjacentes. Entretanto, como vários destes possuem uma distribuição mais ampla e/ou apresentam um histórico taxonômico relacionado a gêneros e/ou espécies que ocorrem em outras regiões, o apanhado bibliográfico inclui também obras referentes à América Central e, em menor escala, América do Norte, África e Ásia.

Nesta obra Vanzolini fez um esforço digno de nota no sentido de levantar, a princípio, qualquer fonte bibliográfica que fizesse referência a algum táxon sul-americano. Desta forma, a obra inclui artigos com dados sobre a biologia, ecologia e comportamento destes táxons, enquanto estudos anatómicos, bem como aqueles relacionados a aspectos bioquímicos, genéticos e citológicos, foram incluídos apenas quando abrigavam informações que contribuíam para um melhor entendimento sobre temas relacionados à sistemática dos táxons abordados. Aliás, como enfatizado pelo próprio autor, o que demandou considerável parte deste esforço está relacionado a questões taxonômicas e nomenclaturais contidas nesses estudos. Nesse sentido, o trabalho de Vanzolini oferece vasto e precioso material a respeito do conteú-

do destas obras, incluindo uma série de comentários para cada uma delas que abarcam desde o escopo geral, até aspectos mais particulares a respeito de propostas de sinonimização, proposição de novos táxons, revisões taxonômicas, presença de catálogos de espécies, além de outras informações que oferecem ao leitor uma descrição, muitas vezes minuciosa, do que o mesmo poderá encontrar naquela referência bibliográfica.

Outra particularidade que enriquece o conteúdo da obra é que, sempre que possível ou quando julgou relevante, o autor também fornece outras referências relacionadas a um determinado estudo específico incluído na coletânea e/ou adiciona informações a respeito de itinerários de grandes expedições de naturalistas (europeus em sua maioria), dados de diários de campo, além de outras informações complementares que fornecem subsídios que auxiliam o leitor na determinação, por exemplo, de certas localidades que constam nos trabalhos mas que muitas vezes são ambíguas ou pouco precisas. Outro problema relativamente comum com o qual o autor se deparou, principalmente nas obras mais antigas dos séculos XVIII e XIX, mas não restritas a estas, diz respeito à determinação mais precisa das datas das publicações e mesmo de certos relatos contidos nas obras, pois isso tem implicações diretas nos atos nomenclaturais presentes nestes

trabalhos. Todos esses aspectos foram sempre que detectados - investigados e tentativamente esclarecidos pelo autor, pois são fontes de erro ou imprecisões que podem causar uma série de inconsistências nomenclaturais e/ou taxonômicas, tão familiares àqueles que já tiveram a oportunidade de se debruçar sobre tais questões.

As principais fontes citadas pelo autor que resultaram nesta coletânea foram as bibliotecas do Museum of Comparative Biology, Universidade de Harvard (local onde Vanzolini obteve seu doutorado, sendo orientado por ninguém menos que o doutor Alfred S. Romer), American Museum of Natural History e United States National Museum, além obviamente da biblioteca do Museu de Zoologia da USP (MZUSP). O autor indica que sua referência primária para iniciar tal levantamento foram todos os registros de táxons sul-americanos que constam dos catálogos elaborados por um dos maiores herpetólogos de todos os tempos, George Albert Boulenger (1858-1937), pesquisador do British Museum que nestas obras forneceu informações sobre todos os táxons de lagartos e serpentes depositados à época naquela instituição. Nos casos em que as referências que constavam nestes catálogos não estavam acessíveis ao pesquisador ou não faziam parte dos acervos destes repositórios supracitados, Vanzolini solicitava diretamente aos autores, com a ajuda dos funcio-

nários da biblioteca do MZUSP, separadas destes trabalhos que eram enviadas por correio e foram utilizadas para complementar este levantamento. Este artifício foi tão relevante para viabilizar a conclusão da obra que o próprio Vanzolini a dedica a alguns pesquisadores que fizeram doações significativas de trabalhos que não estavam previamente disponíveis, passaram a fazer parte do acervo do MZUSP e enriqueceram a lista bibliográfica que compõe a obra. Acredito ser importante citar tais pesquisadores, todas referências mundialmente conhecidas, para dar uma dimensão da abrangência deste trabalho fundamental a qualquer amante da herpetologia: Charles Mitchill Bogert, curador da coleção do American Museum of Natural History; Emmet Reid Dunn, curador de herpetologia da Academy of Natural Sciences, Philadelphia; Norman Edouard Hartweg, curador da coleção da University of Michigan; Laurence Monroe Klauber, herpetólogo amador com grandes contribuições, sobretudo para o conhecimento das cascavéis; e Karl Patterson Schmidt, curador do Field Museum, Chicago.

A obra tema desta resenha foi dividida em dois volumes, o primeiro compreendendo trabalhos publicados entre os anos de 1758-1900 e o segundo apresentando estudos entre 1901-1975. O levantamento tem início com a principal e fundamental obra do sueco Carl von Linné (1707-1778), o “Systema Na-

turae”, trabalho meritoriamente escolhido para servir como marco temporal inicial para a aplicação do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, hoje em sua 4^o edição, que representa um conjunto de regras que regem e normatizam os atos nomenclaturais visando promover a estabilidade e universalidade dos nomes científicos animais (ICZN, 1999). Ao todo, de acordo com um rápido levantamento que realizei, o primeiro volume inclui cerca de 925 citações, das quais podem ser destacados os trabalhos de Lacépède, Cuvier, Daudin, Duméril, Bibron & Duméril, Wied-Neuwied, Wagler, Spix & Martius, Mikan, Fitzinger, Gray, Schlegel, Agassiz, d’Orbigny, Cope, Günther, Jan & Sordelli, Wilhelm Peters, Boulenger, Boettger, Peracca, Ihering, dentre tantos outros grandes nomes. Vale ressaltar que à época era bastante comum, até por conta da escassez de especialistas e pelo estado da arte em relação ao incipiente conhecimento da biodiversidade como um todo, que muitos destes pesquisadores tivessem domínio – obviamente em diferentes graus - de diversas áreas do conhecimento além da herpetologia, se dedicando a estudar diferentes grupos zoológicos, desenvolvendo estudos anatômicos, botânicos, explorando aspectos da geologia, ou seja, um perfil de formação bastante distinto do que temos atualmente (sem fazer nenhum juízo de valor).

O segundo volume reúne cerca de impressionantes 2035 referências com pesquisadores como Emílio Goeldi, Ruthven, Miranda-Ribeiro, Stejneger, Franz Werner, Gomes, Barbour, Adolpho Lutz, Afrânio do Amaral, Mertens, Dunn, Brongersma, Parker, Prado, Beebe, Underwood, Donoso-Barros, Hoge, James Peters, Orejas-Miranda, Savage, o próprio Vanzolini, Roze, Gans, Estes, Ernest Williams, Dixon, Cunha, Nascimento, Cei, em meio a tantos outros, inclusive alguns que ainda hoje continuam contribuindo para o acúmulo de conhecimento acerca dos répteis sul-americanos. Neste volume ainda constam um pequeno suplemento que adiciona cinco referências temporalmente referentes ao primeiro volume da obra, mas que não foram previamente incluídas, além de um “Index” que compreende todos os autores citados nos dois volumes, contemplando também aquelas referências utilizadas pelo autor em seus comentários, o que facilita a busca para leitores interessados em trabalhos de algum pesquisador em específico.

Finalmente, em termos pessoais esta obra foi de extrema importância para a minha formação e eu a consultei (e ainda consulto) à exaustão. O volume de informações nela levantado é impressionante, ainda mais se considerarmos que uma parte considerável das obras, principalmente aquelas do primeiro volume, foram escritas em latim ou ale-

mão, o que torna essa tarefa ainda mais admirável. Para os herpetólogos mais jovens, nunca é demais lembrar que na época não havia internet, Google ou qualquer ferramenta computacional de busca ou mesmo repositórios digitais. Todas essas facilidades tecnológicas certamente são muito bem-vindas, mas é importante refletirmos sobre a qualidade e acurácia desses dados, afinal de contas para que estas informações estejam disponíveis digitalmente, alguma pessoa teve que de alguma forma reunir esta informação e disponibilizá-la, o que evidentemente aumenta a chance de equívocos e imprecisões durante o processo. Por este motivo, é essencial que sigamos o exemplo de Vanzolini nesse aspecto em particular, no sentido de sempre que possível checarmos e lermos as fontes originais, procurarmos informações em bibliotecas físicas e sempre estarmos atentos e com um olhar crítico a respeito das informações disponíveis na internet. Somente desta maneira poderemos fazer o uso adequado da tecnologia que nos é disponibilizada, o que de forma alguma irá nos prescindir de consultar obras como esta que agora tive o prazer de revisar e que se mostra extremamente atual mesmo depois de 45 anos de sua publicação original.

Esta obra ainda hoje pode ser adquirida em sua forma física em sebos e livrarias físicas ou na internet, além de

poder também ser obtida no formato digital no sítio da “Biodiversity Heritage Library” ou em outros repositórios digitais.

REFERÊNCIAS

Caramaschi U. 2013. Obituary: Paulo Emílio Vanzolini (1924-2013). *Phyllo-medusa* 12:83–88.

ICZN. 1999. International code of zoological nomenclature. 4º edição. London. International Trust for Zoological Nomenclature: i-xxix + 1–306.

Editor: José P. Pombal Jr.

Caiman crocodilus
Gurupi, TO
@ Ramon Cavalcanti